

SHAXTA O‘ZIYURAR VAGONLARINING ISH REJIMLARI TAHLILI

Ziyotov S.A., Umarqulov S.B., Raimov A.A., Haqberdiyev A.L.

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449051

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxta o‘ziyurar vagonlari ishlatish sharoitlariga ta’sir etuvchi kon-geologik va kon-texnik omillar o‘rganilgan. Shaxta o‘ziyurar vagonlarining ish rejimlari tahlil qilingan. Shaxta o‘ziyurar vagonlarining ish unumdorligini oshirishning yo‘llaridan biri uning ishlatishda o‘rtacha harakatlanish tezligini oshirish bo‘lib, yuritish qismi elektr yuritmasini konstruktiv parametrlari va strukturasini tanlash asosida, ularning manyovrlanish va boshqarish qobiliyatlarini oshirish hisobiga erishish mumkinligi aytib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: shaxta o‘ziyurar vagoni, ish rejimi, kon-geologik va kon-texnik omillar, qazib olish zaboyi, kaliy koni, qatlam, shaxta yo‘llari, yer osti lahimi.

Аннотация: В данной статье рассмотрены горно-геологические и горнотехнические факторы, влияющие на условия эксплуатации шахтных самоходных вагонов. Проанализированы режимы работы шахтных самоходных вагонов. Отмечено, что одним из способов повышения производительности шахтных самоходных вагонов является увеличение их средней скорости движения, что может быть достигнуто за счет выбора конструктивных параметров и структуры электропривода ходовой части, а также повышения их маневренности и управляемости.

Ключевые слова: шахтный самоходный вагон, режим работы, горно-геологические и горнотехнические факторы, забой, калийная шахта, пласт, шахтные пути, подземная выработка.

Annotation: This article examines the mining-geological and mining-technical factors affecting the operating conditions of mine self-propelled wagons. The operating modes of mine self-propelled wagons are analyzed. It is noted that one of the ways to improve the efficiency of mine self-propelled wagons is to increase their average travel

speed. This can be achieved by selecting the design parameters and structure of the traction electric drive, as well as improving their maneuverability and controllability.

Keywords: mine self-propelled wagon, operating mode, mining-geological and mining-technical factors, mining face, potash mine, seam, mine tracks, underground excavation.

Yer osti konlarida transport vositalarini ishlatish sharoitlari birinchi navbatda kon-geologik va kon-texnik omillar aniqlaydi. Foydali qazilmalarni yer osti usulida qazib olishda, noqulay sharoitlarning ta'sir darajasi, odatda, stvol oldi hovlisi tomondan tayyorlov lahimlari tomonga va xususan qazib olish zaboyi tomonga qarab kengayadi.

Shaxta o'ziyurar vagonlari (ShO'V) ishlatiladigan muhit ya'ni transport mashinalarini ishlatishni murakkablashtiradigan portlashdan xavflilik, namlik va agressivlik, abraziv bo'lakchalarning mavjudligi, to'zigan chang va boshqa omillarning mavjudligi bilan ajralib turadi. Shaxta muhitining namligi, odatda, metallning korroziyasiga olib keluvchi uning kimyoviy faolligi bilan birlashadi. Muhitning abrazivliligi kon massasining shaxta ShO'V ning kuzoviga va boshqa elementlariga ishqalanishidagi ishqalanuvchanlik qobiliyati orqali namoyon bo'ladi. Chiziqli yemirilishning jadalliligi esa yediriluvchanlikning muxim tavsifi hisoblanadi. U metallning sirtqi qatlamlarini qattiq abraziv bo'lakchalar bilan qirqib olishda sezilarli darajada ortadi [1,2]:

$$y = \frac{\Delta h}{q}, \quad (1.1)$$

bu yerda Δh – materialning qirqib olingan qatlamining qalinligi, mm;

q – ishqalanish yo'li, mm.

ShO'V ning qismlari sirtiga kon massasining yopishish xususiyati, shaxta ShO'V ishlaydigan muhitlarning agressiv xususiyatlarini chuqurlashtiruvchi muhim omil hisoblanadi. Bulardan tashqari, adgezion yemirilish, ishqalanadigan qismlarida, sirpanish yoki dumalash tayanchlarida, tishli uzatmalarda moylash materiallari yetishmaganda ham paydo bo'ladi. Archard modeliga ko'ra, adgezion yemirilishning

kattaligi D , bikrli kuchlanish va deformatsiya ta'sir ko'rsatayotgan, kontaktning haqiqiy maydonini aniqlaydigan, normal yuklamaga bog'liq bo'ladi:

$$D = K \frac{Nq}{H}, \quad (1.2)$$

bu yerda K – adgezion yedirilish koeffitsienti;

N – umumiy normal yuklama, N/m;

H – ikkita yuzadan yumshoqrog'ining qattiqligi, HB.

Tyubegatan kaliy konida ShO'V ni yordamida tashiladigan rudaning asosiy fizik-mexanik xususiyatlari 1-jadvalda keltirilgan.

Kaliy konlarida qazib olish kamerasing ishchi maydoni, ish joyining torligi va doimiy emasligi, zamin qiyaligining doimiy emasligi, lahimning plandagi va profildagi egriligi, katta masofaliligi bilan tavsiflanadi.

Kaliy konlarining kon-texnik sharoitlari va pnevmoshinali o'ziyurar transport vositalariga qo'yiladigan talablar, ulardan yuk ko'tarish qobiliyati, gabarit o'lchamlari, harakat tezligi, yuritma turi va yuritmadan yetaklovchi g'ildiraklarga momentni uzatish turi bo'yicha farq qiladigan ShO'V ning turli modellarini qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

1-jadval.

Tyubegatan kaliy koni rudasining fizik-mexanik xossalari

Tog' jinsining massivdagi zichligi ρ , t/m ³	2,05
Bir o'qli siqilishda mustahkamlik koeffitsienti σ , MPa	15-25
M.M.Protodyakonov shkalasi bo'yicha tog' jinsining mustahkamlik koeffitsienti, f_{kr}	3,5-4
Kontakt mustahkamligi p_k , MPa	274-294
Ishqalanish koeffitsienti, μ_t	0,3-0,45

Dumalashning qarshilik koeffitsienti	0,045-0,050
To'kma zichlik γ , t/m ³	1,25-1,35
Tirnovchanlik, a , mg/km	34,3-41,9
Qovushqoqlik burchagi ψ_0 , grad	25-30
Puasson koeffitsienti, ν	0,31
Yung moduli E , GPa	11,1

ShO'V harakatlanadigan lahimlar zamini qoplamaga ega bo'lmaydi. Shaxtaning notekisligi va qiyaligi ShO'V ning resursiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shaxta yo'llarining notekisligi, o'zgaruvchan reliefi bilan birgalikda mexanik uzatmalarda o'tish jarayonlarining har doim mavjud bo'lishiga imkon yaratadi. Mashina ish vaqtining ko'p qismida egri chiziqli traektoriya bo'ylab harakatlanadi [3].

«Uralkaliy» va «Belaruskaliy» kaliy konlarida o'tkazilgan tadqiqotlar va ShO'V ning ishlashini kuzatishlar, harakat traektoriyasining to'g'ri chiziqli qismlari, o'tilgan yo'lning 10 % dan ko'p bo'lmagan qismini tashkil etishini ko'rsatdi [4].

Lahimlarning nishabliligi qatlam zaminining gipsometriyasi bilan aniqlanadi, shuning uchun, ShO'V ning ham ko'tarilishlarda, ham nishabliklarda harakatlanish imkoniyati ko'zda tutiladi. Asosan qoplama tog' jinslarning kon bosimi kattaligi va turg'unligi bilan aniqlanadigan lahimning o'lchamlari, ShO'Vning gabarit o'lchamlarini chegaralaydi. ShO'V ning balandligini, lahimning balandligi va haydovchi o'rindig'idan kerakli ko'rinishga qo'yiladigan talab belgilab beradi. Kerakli oraliqlar hisobga olingan lahim kengligi SHO'V ning kengligini va xavfsiz harakatlanish tezligining kattaligini aniqlaydi. Lahimlarning burilish joylarining berilgan ichki va tashqi radiuslari ShO'V ning uzunligini chegaralaydi [5].

Yer osti konlarida tog' jinslarini tashishda ShO'V larni ishlatish, murakkab kontekstik sharoitlarda amalga oshiriladi. ShO'V lari harakatlanadigan lahimlarda yo'l qoplamlar mavjud emas. Shaxtalardagi yo'llarning holati ko'pincha, qazib olinadigan

rudalarning va qoplama tog' jinslarning qattiqligiga va abrazivligiga, hamda buning natijasidagi kon ishlarini olib borilish tizimiga bog'liq bo'ladi.

Yo'llarning bo'ylama qiyaliklari qazilma qatlami yoki ruda tagining gipsometriyasi orqali aniqlanadi. Shuning uchun, ShO'V larda ko'tarilishga ham, qiyalikka harakatlanish ham imkoni ko'zda tutiladi. Shaxta yo'llarining optimal va chegaraviy qiyaliklarini, real yo'l yuzasi bilan shinalarning ilashish koeffitsientini hisobga olgan holda tanlash zarur. Tog' jinslarini ShO'V larni qo'llagan holda qazib olishda trassaning maksimal ruhsat etilgan bo'ylama va ko'ndalang qiyaliklari shinalarning qatlam tagi bilan ilashish sharoitlariga bog'liq.

Shaxta yo'llarining notekisligi va qiyaligi ShO'Vlarning oldingi va orqa konsollarining uzunligiga va konstruksiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi; lahimlarning gorizonta va vertikal radiuslari uning umumiy uzunligini chegaralaydi.

Asosan kon bosimi kattaligi va qoplama tog' jinslarning mustahkamligiga bog'liq bo'lgan lahimlarning o'lchamlari ShO'Vlarning gabarit o'lchamlarini chegaralab qo'yadi. Lahim balandligi va haydovchi joyidan yaxshi ko'rinish talablari ShO'Vlarning balandligini chegaralab qo'yadi. Kerakli tirqishlarni (zazorlarni) hisobga olgan holdagi lahimning kengligi ShO'V larning kengligini va xavfsiz harakatlanish tezligi miqdorlarini aniqlab beradi. Lahimlardagi burilish joylarining belgilangan ichki va tashqi burilish radiuslari ShO'V uzunligini chegaralab qo'yadi. ShO'Vlarning kengligi boshqa o'lchamlar (konveyerning, g'ildirak reduktorlarining, tormozlarning, kabel barabanining, haydovchi kabinasining, yuk chiqarish qurilmasining kengligi va x.k.) uchun ham asosiy belgilovchi parametr hisoblanadi.

Konlarning kon-texnik sharoitlari bilan asoslangan ShO'V larning eng asosiy xususiyati, bu lahim kengligining chegaralanganligi va xuddi baland bordyurli yo'llar bo'ylab harakatlanish zaruratidir. Shuning uchun, ShO'V larning to'liq burilishi, ko'p hollarda istisno bo'ladi, bu esa, ishning chelnokli sxemasini va ShO'V larning komponovkalanish xususiyatlarini belgilab beradi. Masalan, agar ikkita ShO'V lar bitta lahimda ishlayotgan bo'lsa, u holda, chap va o'ng tomonda harakatlanishga moslashtirilgan bo'lishlari shart. Bu, yonma-yon kelib qolganda ularning xavfsiz

harakatlanishlari uchun qulay sharoitlarni yaratadi va ShO‘Vlarning kabellarini, elektr yuritmalarining shikastlanishini oldini oladi.

Kondagi normal bosim, shamollatish ishlarining yaxshi yo‘lga qo‘yilishi hamda kameralar uzunligining chegaralanganligi (400 m dan ortiq bo‘lmagan), kompleks tarkibidagi mashinalar uchun qulay sharoit yaratadi. Masalan, elektr yuritmalari ShO‘V larini yig‘ma va magistral lahimlarda konveyerlar bilan birga ishlatishni tashkillashtirish, quyi gorizontlarda elektrovozlarda tashish hamda ruda tushirgichli sistemalarida ham qulay sharoit yaratadi. Bu vaqtda kabelli barabanning sig‘imi (200 m ga yaqin) uzunligi 400 m gacha bo‘lgan uchastkalarda ShO‘Vlarning xizmat qilishiga imkon beradi.

Foydali qazilmalarni yer ostidan qazib olishni tashkillashtirishda transport vositasi sifatida faqatgina ShO‘Vlardan foydalanish, ularning ish radiuslarining chegaralanmasligini, ya’ni, avtonom (dizelli, dizel-elektrik yoki akkumulyatorli) yuritmalarni qo‘llashni talab etadi. Yuritmaning dastlabki ikki varianti o‘z navbatida ishlatib bo‘lingan gazlarni samarali tozalanishini va shamollatishning jadallashtirilishini talab qiladi.

Ruda konlarida, rudani burg‘ulab-portlatish usulida qazib olinishida ShO‘V larning harakatlanishi shtrek va kameralarda amalga oshiriladi. Bunday holatlarda yo‘llarning yuzalari va chekkalari turli darajadagi notekisliklarga ega bo‘lib, abraziv tog‘ jinslarining massivdan ajralmagan qirralari va sochma bo‘laklari tarqalgan bo‘ladi. Bularning barchasi, ShO‘Vlarning yuritish qismlariga va shinalariga alohida qat’iy talablar qo‘yilishiga olib keladi.

Kaliy konlaridagi ba’zi lahimlar kengligi 16 m gacha bo‘lgan mustahkam shiplari bilan xarakterlidir. Bunday lahimlar asosan kichik va ko‘p qatlamli murakkab tektonik buzilishsiz masivlardan o‘tiladi. Bunday lahimlarni mustaxkamlamasdan o‘tish va ish olib borish imkonini beradi. Qatlamlar juda yirik qanotlarga ega bo‘lib, ularning yotish burchaklari 20° va undan yuqori, uning minimal qalinligi esa 3 m ni tashkil etadi. Qatlamning tagi kichik qatlamlar mavjudligi tufayli ayniqsa ko‘ndalang yo‘nalishda notekisdir. Qoplama jinslar massivining kamera bo‘yicha bo‘ylama profili

15° gacha boʻrtiqlar va chuqurliklarga ega. Bu qatlamlarni kombaynlarni qoʻllagan holda, shuningdek, burgʻulab-portlatish usulida, yuklash mashinasi yordamida ShOʻVlarga rudani ortib berish bilan qazib olinadi. Qazib olishning oxirgi usulida ShOʻVlarning konstruksiyalariga alohida talablar – yuqori yuruvchanlik va manevrlilik talablari qoʻyiladi.

Baʼzida kaliy konlari yotish burchagi 1-3° ga teng boʻlgan va qalinligi 2-5 m ni tashkil etadigan qatlamlarning joylashuviga ega boʻladi. Tuproq, tosh tuzlari va silvinitning navbatlanib turadigan qatlamlaridan iborat qatlamlarning shiplari koʻndalang darz va yoriqlarga ega boʻladi, aynan shu sababli ham ular oʻta nobarqaror hisoblanadi. Kon ishlarini olib borish amaliyoti shuni koʻrsatadiki, 6 m va undan ortiq kenglikka ega boʻlgan lahimlarni mustahkamlash qatʼiy talab etiladi. Kombaynli qazib olishda lahimlarning zamini tekis, koʻtarish qobiliyati 3 kgs/sm² va gʻildiraklarning tuzli tuproq bilan ilashish koeffitsienti 0,438. Professor M.M.Protodyakonov shkalasi boʻyicha rudaning (kaliy tuzining) qattqlik koeffitsienti 3-4 ni tashkil etadi; xajmiy massasi 1,4 t/m³ ga teng [1,2,5].

Aslida barcha kaliyli rudalari gaz mavjudligi boʻyicha birinchi toifaga taʼlluqli hisoblanadi. Burgʻulab-portlatish usulida yoki kombayn orqali oʻtilgan lahimlarda ShOʻV larning harakatlanishi asosan chelnokli sxema boʻyicha, kameradan shtrekka kirishda 45 va 90° burchak ostida burilgan holda sodir boʻladi. Yoʻlning yuzasi birinchi holatda yetarlicha tekis, ikkinchi holatda esa qirralari tekis va noabraziv rudalarning mayda boʻlaklari sochilgan sezilarli darajadagi notekisliklarga ega boʻladi.

5VS-15M turdagi ShOʻV larini ishlatish tajribasi shuni koʻrsatadiki, egri chiziqli yoʻllarning mavjudligi ShOʻV va butun kompleksning ish unumdorligiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Egri chiziqli yoʻllarda va yer osti lahimlari birlashmalarida harakatlanishda bunday ShOʻV larining manyovr qobiliyatining yetarli emasligi natijasida harakatlanish tezligini keskin kamaytirish (1,5 martaga) zarurati paydo boʻladi. Shuning uchun shaxta ShOʻV lari ish unumdorligini oshirishning yoʻllaridan biri uning ishlatishda oʻrtacha harakatlanish tezligini oshirish boʻlib, buni ShOʻV larining yuritish qismi elektr yuritmasini konstruktiv parametrlari va strukturasi tanlash

asosida, ularning manyovrlanish va boshqarish qobiliyatlarini oshirish hisobiga erishiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Haqberdiev A.L. Murakkab texnologik sharoitlar uchun shaxta o‘ziyurar vagoni yurish qismining elektromexanik tizimini takomillashtirish. Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya ishi - Toshkent, 2021.

2. Романов В.А. Повышение эффективности эксплуатации шахтных самоходных вагонов калийных рудников на основе данных комплексного контроля: Дис. канд. техн. наук: 05.05.06. Пермь, 2019.

3. Бекенов Т. Н. Разработка методов оценки и выбора самоходных вагонов по их опорно-сцепной проходимости для условий угольных шахт: дис. ... канд. техн. наук: 05.05.06. – Караганда, 1986.

4. Кулешов А. А., Марголин И. И. Пневмоколесные машины с бортовыми приводами и мотор-колесами. – М.: Машиностроение, 1995.

5. Белоусов А. М. Шахтные самоходные вагоны. Конструкция, теория и расчёт. А.М. Белоусов и др. – М.: Машиностроение, 1975.